

Дефицит витамина D и его роль в нарушениях сердечного ритма и проводимости у мужчин среднего возраста

В.С. Иванов, С.Н. Иванов, В.В. Смирнов, А.Б. Шаповалова, Р.Р. Файзуллина,
В.С. Василенко, П.А. Мочалов, Н.В. Худякова, Н.В. Анфимова

Vitamin D deficiency and its role in cardiac rhythm AVN conduction disorders in middle-aged

V.S. Ivanov, S.V. Ivanov, V.V. Smirnov, A.B. Shapovalova, R.R. Fayzullina, V.S. Vasilenko,
P.A. Mochalov, N.V. Khudyakova, N.V. Anfimova

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России г. Санкт-Петербург; College of Professional Studies – International Center of Professional Studies, Нови-Сад, Сербия

Ключевые слова: дефицит витамина D, аритмии, нарушения проводимости, кальциевые каналы L-типа, HERG-каналы, интервал Q-T, механизм «повторного входа» (re-entry), ионные каналы

Резюме

Дефицит витамина D и его роль в нарушениях сердечного ритма и проводимости у мужчин среднего возраста

В.С. Иванов, С.Н. Иванов, В.В. Смирнов, А.Б. Шаповалова, Р.Р. Файзуллина, В.С. Василенко, П.А. Мочалов,
Н.В. Худякова, Н.В. Анфимова

По данным многочисленных многоцентровых исследований 30-40% населения планеты имеют дефицит или недостаточность витамина D. Особенно высокая распространенность дефицита наблюдается в странах северной Европы и северной Америки, вследствие дефицита ультрафиолетового облучения. В России уровни 25 (ОН) D ниже 30 нг/мл выявляются у 70% взрослого населения. Витамин D – липофильный витамин, играющий ключевую роль в физиологических процессах организма. Чаще всего в клинической практике уделяется внимание эндокринным аспектам влияния дефицита витамина D на кальциево-фосфорный обмен и состояние костно-мышечной си-

Иванов Владимир Сергеевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России. Контактная информация: v.sivanov@yandex.ru; 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Иванов Сергей Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России. Контактная информация: serg9294723@yandex.ru; 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Смирнов Виктор Владимирович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России. Контактная информация: vs@tdom.biz, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Шаповалова Анна Борисовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России. Контактная информация: annashapovalova@yandex.ru, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Файзуллина Рената Ринатовна – ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России. Контактная информация: fayzullina.rr@gmail.com; 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Василенко Владимир Станиславович д.м.н профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России контактная информация vasilenkovladi@yandex.ru@gmail.com; 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Мочалов Павел Александрович кандидат медицинских наук Доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Медицинский Педиатрический университет Минздрава России контактная информация pavel_mochalov@mail.ru

Худякова Наталья Валерьевна кандидат медицинских наук College of Professional Studies – International Center of Professional Studies Контактная информация ihs83@mail.ru

Анфимова Наталья Владимировна, ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Контактная информация: anfimova3007@gmail.ru, 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2

стемы. Гораздо в меньшей степени изучаются вопросы, посвященные патологии других органов и систем вследствие дефицита витамина D, в частности влияния дефицита и недостаточности витамина D на патогенез нарушений сердечного ритма и проводимости. Полученные данные зачастую противоречивы и несистематизированы. В данной статье представлены результаты собственного исследования, в котором показано влияние дефицита и недостаточности витамина D на формирование нарушений сердечного ритма и проводимости у мужчин среднего возраста.

Ключевые слова: дефицит витамина D, аритмии, нарушения проводимости, кальциевые каналы L-типа, HERG-каналы, интервал Q-T, механизм «повторного входа» (re-entry), ионные каналы

Abstract

Vitamin D deficiency and its role in cardiac rhythm AVN conduction disorders in middle-aged

V.S. Ivanov, S.V. Ivanov, V.V. Smirnov, A.B. Shapovalova, R.R. Fayzullina, V.S. Vasilenko, P.A. Mochalov, N.V. Khudyakova, N.V. Anfimova

According to numerous multicenter studies, 30-40% of the world's population has vitamin D deficiency or insufficiency. The prevalence of vitamin D deficiency is particularly high in countries in northern Europe and northern America due to a lack of ultraviolet radiation. In Russia, 70% of the adult population has 25(OH)D levels below 30 ng/ml. Vitamin D is a lipophilic vitamin that plays a key role in the body's physiological processes. In clinical practice, attention is often focused on the endocrine effects of vitamin D deficiency on calcium-phosphorus metabolism and the condition of the musculoskeletal system. Much less is known about the pathology of other organs and systems caused by vitamin D deficiency, particularly the effects of vitamin D deficiency and insufficiency on the pathogenesis of cardiac rhythm and conduction disorders. The available data are often contradictory and unsystematic. This article presents the results of a study that examined the effects of vitamin D deficiency and insufficiency on the development of cardiac rhythm disorders.

Keywords: vitamin D deficiency, arrhythmias, conduction disturbances, L-type calcium channels, HERG channels, heart failure, Q-T interval, re-entry mechanism, ion channels

Введение

Согласно данным многочисленных многоцентровых клинических исследований, около 30-40% населения мира страдает от дефицита или недостаточности витамина D. Особенно актуальна эта проблема в северных странах [1].

Витамин D — это липофильный витамин, играющий ключевую роль в физиологических процессах организма. Его биологическая роль чрезвычайно широка и охватывает множество систем и функций. Витамин D существует в двух основных формах: D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол).

Основное действие витамина D заключается в контроле метаболизма кальция. Он способствует образованию кальбиндинов D9 и D28, а также кальмодулина в кишечнике, что обеспечивает транспортировку ионов кальция через клеточные мембраны и в цитоплазму. В почках витамин D способствует реабсорбции кальция [1, 2].

Витамин D стимулирует пролиферацию остеобластов, взаимодействуя с механизмом секреции паратиреоидного гормона (ПТГ) на второй фазе. Основной фокус внимания на роль витамина D в регуляции физиологических процессов в организме приходится на обмен кальция и развитии костно-мышечных патологий. При этом достаточно немного работ посвящено изучению роли дефицита витамина D на другие системы организма, особенно на сердечно-сосудистую систему [3].

В России и многих других, индустриально развитых странах мира увеличивается рост сердечно-сосудистой патологии у мужчин в целом и нарушений сердечного ритма, в частности. По данным российских клинических исследований частота нарушений ритма у мужчин среднего возраста за последние десять лет увеличилась вдвое. С одной стороны, эта статистика говорит об улучшении качества диагностики и внедрении современных методов выявления аритмий [3, 4]. У женщин до наступления менопаузы защитный эффект эстрогенов снижает риск аритмий и сердечно-сосудистой патологии в целом, но после 50 лет это влияние начинает ослабевать. У мужчин в этот период жизни чаще наблюдаются артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания, которые повышают риск нарушений ритма. Одной из возможных причин, по нашему мнению может быть дефицит витамина D, характерный в первую очередь для жителей северных стран [2, 5, 6].

Цель работы

Оценка влияния дефицита витамина D на развитие патологии сердечно – сосудистой системы. Дефицит витамина D оказывает комплексное негативное влияние через различные механизмы. Среди них активация ренин-ангиотензиновой системы, дисфункция эндотелия, повышение продукции про-

воспалительных цитокинов, участие в формировании нарушений сердечного ритма и проводимости [7, 8].

Дефицит витамина D может выступать фактором риска развития аритмий и нарушений в проводящей системе сердца. Витамин D активирует кальциевые каналы L-типа в кардиомиоцитах, которые играют ключевую роль в сократительной функции миокарда и обеспечения передачи импульса в проводящей системе сердца. Нарушения функции кальциевых каналов могут влиять на процессы реполяризации в миокарде. Снижение уровня кальция приводит к увеличению интервала QT-электрической систолы сердца, что является одним из основных механизмов формирования нарушений сердечного ритма. При увеличении интервала QT возникают ранние постдеполяризации. Эти постдеполяризации могут служить триггерами для развития желудочковых аритмий, таких как пируэтная желудочковая тахикардия (Torsades de pointes) [9, 10, 12]. Удлинение интервала Q-T создает условия для реализации механизма «повторного входа» (re-entry). Витамин D может активировать ионные каналы, включая HERG-каналы (human Ether – a go-go Related Gene) и Na⁺-каналы, которые ответственны за транспорт ионов калия и натрия; их дисфункция может приводить к увеличению интервала Q-T и провокации желудочковых нарушений ритма. Дефицит витамина D может быть фактором риска для развития аритмий, однако причина этой связи пока не до конца ясна и требует дальнейших исследований [11, 13]. На сегодняшний день дефицит витамина D чаще рассматривается как сопутствующий фактор, а не прямая причина аритмий. Однако его роль в патогенезе и профилактике сердечных аритмий всё чаще подтверждается в клинической и экспериментальной медицине. Обобщение данных 25 исследований в США в 2018-2021 годах подтверждает связь между дефицитом витамина D и повышенным риском всех типов аритмий [14, 15, 16]. Таким образом, дефицит витамина D является важным фактором риска для развития нарушений сердечного ритма и проводимости, сердечной недостаточности и других заболеваний сердечно-сосудистой системы [17].

Материал и методы

В исследовании приняли участие три группы пациентов мужчин среднего возраста (от 40 до 60 лет). В первую группу вошли пациенты с дефицитом витамина D (ниже 20 нг/мл) (n=21, средний возраст 52,1±6,7), средний уровень витамина D составил 14,7±4,7. Вторую группу была представлена пациентами с недостаточностью витамина D (от 20 до 30 нг/мл), (n=18, средний возраст 49,2±5,3 лет). Средний уровень витамина D у пациентов второй группы составил 25,2±3,8 нг/мл. Третья группа была представлена пациентами с адекватным уровнем витамина D (выше 30 нг/мл) (n=26, средний возраст 46,2±7,7 лет). Средний уровень витамина D

составил 63,4±10,8 нг/мл. Критериями исключения из исследования были наличие следующих заболеваний: первичный и третичный гиперпаратироз, клинически значимая патология щитовидной железы, надпочечников, ХБП (стадии С3а–С5), хроническими заболеваниями печени, кишечника, системными заболеваниями соединительной ткани, морбидное ожирение (ИМТ>35), лимфопролиферативные заболевания, врожденные синдромы, ассоциированные с нарушениями кальциевого обмена (синдром Вильямса-Бойрена, Эллерса-Данло, Олбрайта и.т.д) или связанные с локальным остеолитизисом. Из исследования также исключались пациенты, принимающие терапию глюкокортикоидами, противосудорожными препаратами, тиреостатиками и тиреоидными гормонами.

Всем пациентам проводилось суточное ЭКГ – мониторинг по Холтеру. Исследование проводилось на базе нескольких медицинских центров Санкт-Петербурга. Полученные данные обрабатывались методом статистического анализа с использованием программы Excel 5.0. Достоверность показателей оценивалась с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

Результаты и обсуждения

Средний уровень витамина D в первой группе составил 14,7±4,7 нг/мл, во второй — 25,2±3,8 нг/мл в третьей — 63,4±10,8 нг/мл (p < 0,01) (рис.1)

Данные суточного ЭКГ мониторинга по Холтеру у пациентов с дефицитом, недостаточностью и нормальным уровнем витамина D представлены в таблице 1.

Нарушения в проводящей системе сердца чаще отмечались у пациентов, как с дефицитом, так и с недостаточностью витамина D. Так АВ блокада I и II степени зарегистрирована у 19,0% и 9,5% у пациентов с дефицитом витамина D, и у 11,1% и 5,5% пациентов с недостаточностью витамина D, соответственно. У пациентов с нормальным уровнем витамина D была выявлена только АВ блокада I степени у 7,6% пациентов АВ блокада II степени не встречалась (p < 0,05). Полная и неполная блокады левой ножки пучка Гиса чаще встречались у пациентов с дефицитом витамина D по сравнению с пациентами, которые имели недостаточность или нормальный уровень витамина: у 9,5% и 4,7% против 0% и 3,8% пациентов, соответственно (p < 0,05). Проведение суточного мониторинга ЭКГ демонстрирует более высокую частоту суправентрикулярной экстрасистолии у пациентов с дефицитом и недостаточностью витамина D по сравнению с пациентами с нормальным уровнем витамина D: среднее количество экстрасистол 1164,1 и 798,6 против 598,6, соответственно (p < 0,05). Что касается желудочковых экстрасистол низких (I-II) и особенно высоких (III-V) градаций по Ryan, то они выявлялись в значительно большем количестве именно в группе пациентов с дефицитом витамина D, среднее коли-

Оценка данных суточного ЭКГ – мониторингования и данных ЭхоКГ у пациентов обследуемых групп

Показатель/Parameter	Группы сравнения/Comparison groups			P
	1 группа n-21 1 group	2 группа n-18 2 group	3 группа n-26 3 group	
Возраст, годы	52,1±6,7	49,2±5,3	46,2±7,7	>0,05
Рост,	176,4 ± 6,7	174,6+ 4,1	177,5+ 9,4	>0,05
Вес,кг	83,7+ 9,8	86,8 + 10,4	85,5+ 8,7	>0,05
Индекс массы тела, кг /см	26,5	28,1	27,5	>0,05
Среднее количество суправентрикулярных экстрасистол	1164,1 ± 58,4	798,6 ± 43,4	596,8 ±67,1	<0,05
Среднее количество желудочковых экстрасистол низкой градации (I-II гр по Ryan	868,3 ± 67,4	465,4 ± 51,7	335,7 ± 58,3	<0,05
Среднее количество желудочковых экстрасистол высокой градации (III-Vгр по Ryan	143,6 ± 29,4	46,7±,14,4	65,7 ± 18,4	<0,01
АВ – блокада I степени (abc	4	2	2	<0,05
АВ – блокада I степени (abc)	19,0%	11,1%	7,6%	<0,05
АВ – блокада II степени (abc	2	1	0	<0,05
АВ – блокада II степени (abc)	9,5%	5,5%	0	<0,05
Полная блокада левой ножки пучка Гиса	1	0	0	<0,05
Полная блокада левой ножки пучка Гиса (%)	4,7%	0%	0%	<0,01
Неполная блокада левой ножки пучка Гиса (abc)	2	0	1	<0,05
Неполная блокада левой ножки пучка Гиса (%)	9,5%	0%	3,8%	<0,05
Полная блокада правой ножки пучка Гиса (abc)	1	1	1	>0,05
Полная блокада правой ножки пучка Гиса (%)	4,8%	5,5%	3,8%	>0,05
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (abc)	5	4	7	>0,05
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (%)	23,8%	22,2%	26,9%	>0,05

чество по данным СМЭКГ – 868,3 и 143,6 по сравнению с пациентами с недостаточностью и нормальным уровнем витамина D – 465,4 и 335,7; 46,7 и 65,7, соответственно ($p < 0,05-0,01$).

Проведенное исследование продемонстрировало, что дефицит витамина D является значимым фактором риска для развития нарушений ритма и проводимости. Основные механизмы включают нарушение функции ионных каналов (L-типа, HERG), нарушение обмена кальция, активацию ренин-ангиотензиновой системы и эндотелиальную дисфункцию. Удлинение интервала Q-T и связанные с ним аритмии могут быть рассмотрены как серьезные последствия дефицита витамина D.

Выводы

Дефицит витамина D ассоциирован с более высокой частотой нарушений сердечного ритма и прово-

димости, так как приводит к повышению активности L-типа кальциевых каналов в миокарде и способствует нарушению транспорта ионов кальция в миокарде. Другими возможными механизмами нарушений сердечного ритма и проводимости могут являться развитие атриомегалии и увеличение массы миокарда левого желудочка, в том числе и вследствие развития артериальной гипертензии. Таким образом, дефицит витамина D способствует развитию вторичной кардиомиопатии и может повышать риск развития потенциально жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма и проводимости.

Литература

1. Дедов П.И., Мельниченко Г.А., Мокрышева Н.Г. [и др] «Проект федеральных рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D» Остеопороз и остеопатии. 2021 Т24 №4 – С4-26. DOI 10.14341/osteo12937 EDN: SHDEX

2. Сулотова А.А., Авдеева В.А., Писарова Е.А., [и др.] «Первое Российское многоцентровое неинтервенционное регистровое исследование дефицита и недостаточности витамина D в Российской Федерации у взрослых» *Терапевтический архив*. 2021 Т.93 № 10 С1209-1216. DOI 10.26442/00403660.2021.10.1071 EDN: HZJRNP
3. Zhao S, Qian F, Wan Z [et al.] «Vitamin D and major chronic diseases» *Trends Endocrinology Metabolism*. 2024 Т.35 № 12 p 1050-1061 DOI 10.1016/j.tem.2024.04.018
4. Aguib Y, Smaidi J. A. «The Copenhagen City Heart Study (Osterbundersøgelsen)» *Global Cardiology Science & Practice* 2015 Vol.33 3 DOI 10.5339/gscsp2015.33
5. Смирнов В.В., Семенова Ю.Б., Яворский Е.В. [и др.] «Высокие спортивные результаты и проблема артериальной гипертензии у женщин с синдромом поликистозных яичников» *Медицина: теория и практика*. -2022 – Т.7, №1. С. 27-32. DOI 10.56871/2619-2022.90.29.004. – EDN NAISII
6. Бондарев С.А., Смирнов В.В., «Клинико-инструментальные особенности сердца на фоне хронического физического или психосоциального стресса» *Терапевт* 2018- № 5 – С. 28-35 EDN OULLWV
7. Беляева О.А., Ду Ц., Попова Ж.И. [и др.] «Тяжесть поражения коронарных артерий у больных с ишемической болезнью сердца с различными вариантами гена рецептора витамина D и уровнем обеспеченности витамином D» *Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова* -2022 Т.29. №2 С.41-51 DOI 10/24884/16074181-2022-29-2-42-52 EDN: DSYVHR
8. Широков Н.Е., Елина Т.Н., Зуева Е.В. «Взаимосвязь уровня биомаркеров регуляции коллагена и показателей эхографии при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка» [и др.] *Кардиология* -2024 Т.64. № 12 С. 51-58 DOI 10.18087/cardio2024.12n2706 EDN: CBTYKO
9. Шишкин А.Н, Худякова Н.В., Темная Н.В [и др.] «Влияние ожирения на ремоделирование миокарда у женщин в перименопаузе» *Вестник Санкт-Петербургского университета Медицина* 2013 №4 С.13-22 – EDN PVWJAY
10. Пванов В.С., Пванов С.Н., Смирнов В.В. [и др.] «Предикторы развития сердечно – сосудистых заболеваний у пациентов без структурных изменений сердца при выявлении желудочковых аритмий» *Крымский терапевтический журнал* 2023 № 4 С.42-46 EDN GUOSA
11. Олесин А.И., Константинова П.В., Тютелева Н.Н., [и др.] «Клинико – прогностическое значение определения предикторов дисфункции левого желудочка у пациентов без структурных изменений сердца с вентрикулярной эктопией (клинико- экспериментальное исследование)» *Фундаментальная и клиническая медицина* 2023- Т.8 № 3- С 53-67 DOI 10/23946/2500-0764-2023-8-3-53-67 EDN KKIOHM
12. Олесин А.И., Константинова П.В., Тютелева Н.Н., [и др.] «Морфная желудочковая экстрасистолия у пациентов без структурных изменений сердца: клинико-прогностическое значение и оценка эффективности проводимой терапии (клинико-экспериментальное исследование)» *Российский кардиологический журнал*. 2024. Т. 29. № 9. С. 115-122.
13. Achkasov E., Bondarev S., Waskiewicz Z. [et al.] «Atrial fibrillation in athletes-features of development, current approaches to the treatment, and prevention of complications» *International Journal of Environmental and Public Health* 2019 Vol.16 №24 P.4890-DOI 10.3390/ijerph16244890. – EDN QMKKWR
14. Mirbasseini N, Rainsbury J, Kimball SM. Vitamin D supplementation, serum 25(OH) D concentrations and cardiovascular disease risk factors: A systematic review and meta-analysis. *Frontier Cardiovascular Medicine*. 2018; 5:87. doi: 10.3389/fcvm.2018.00087.
15. Van der Meer, M. R. [et al.] *Vitamin D and Cardiac Arrhythmias: A Systematic Review and Meta-Analysis*” *Journal of the American College of Cardiology*, 2021 Т 77 P.391-395 DOI: 10.1016/j.jacc.2021.03.015
16. Marmot M., Brunner E. [et al.] *Cohort Profile: The Whitehall II study* *International Journal of Epidemiology*, 2005 Vol. 34, № 2 P 251-256, DOI 10.1093/ije/dyh372
17. Беляя Ж.Е., Писарова Е.А., Рожинская А.Я. [и др.] «Резолюция Национального междисциплинарного совета экспертов «Применение высокодозного витамина D, в том числе у коморбидных пациентов, в практике эндокринологов, ревматологов, геронтологов и терапевтов/ВОГ» *Остеопороз и остеопатия* -2024 – Т27.№1 С.10-20 DOI 10.14341/osteo13171. EDN CQKBVJ